

Anexos

Anexo I. Información sobre personajes del role play

Tabla suplementaria 1. Personajes del *role play*.

Nombre	Vacuna sarampión	Opinión	Características	Nº de alumnado con este personaje (N=25)
María García	Sí	Pro-vacunas	<ul style="list-style-type: none"> • Considera que las vacunas son esenciales para la salud pública. • Cree que la inmunidad “de rebaño” protege a la comunidad y a las futuras generaciones y que reduce los costes sanitarios. 	15
Abu Davara	No	Pro-vacunas	<ul style="list-style-type: none"> • No vacunado debido al limitado acceso a las vacunas en su país de origen. • Considera que las vacunas salvan millones de vidas y que son una herramienta coste-efectiva. • Es consciente de que la capacidad de acceso a las vacunas difiere en distintas partes del mundo, debido al elevado coste de las vacunas, la capacidad del sistema de salud de cada región y la desigualdad global. 	3
Alex Müller	No	Reticencia a la vacunación (<i>vaccine hesitant</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Preocupado por los efectos adversos y la seguridad a largo plazo de las vacunas. • Duda sobre el riesgo-beneficio de las vacunas. Cree que los efectos adversos de las vacunas no son leves, ni raros, como afirman las instituciones oficiales, ya que los informes de reacciones severas a las vacunas están muy extendidos. • Cree que las empresas farmacéuticas no son fiables, ya que anteponen los intereses económicos ante la salud y bienestar de la población. 	4

<p>Maya Weber</p>	<p>No</p>	<p>Anti-vacunas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Considera que las vacunas implican riesgos y limitaciones que pueden evitarse con otras alternativas. • Cree que la homeopatía tiene menos efectos adversos que las vacunas y que una buena nutrición, terapias a base de hierbas naturales y probióticos ayudan al funcionamiento del sistema inmunitario, haciendo que la vacunación sea innecesaria. • Defiende que la inmunidad natural es más efectiva y duradera que la inducida por las vacunas. 	<p>3</p>
-------------------	-----------	---------------------	---	----------